

УДК 004.33(035)

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ ИКТ****INFORMATION TECHNOLOGY DECISION SUPPORT IN THE MANAGEMENT OF
INNOVATION IN THE FIELD OF ICT**©**Погонышев В. А.***д-р техн. наук**Брянский государственный аграрный университет**г. Брянск, Россия, pog@bgsha.com*©**Pogonyshev V.***Dr. habil.**Bryansk state agricultural university**Bryansk, Russia, pog@bgsha.com*©**Погонышева Д. А.***канд. экон. наук, д-р пед. наук**Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского**г. Брянск, Россия, dinochka32@mail.ru*©**Pogonysheva D.***Dr. habil.**Petrovsky Bryansk state university**Bryansk, Russia, dinochka32@mail.ru*©**Морозова Е. И.***канд. экон. наук**Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского**г. Брянск, Россия, VEImorozova@gmail.com*©**Morozova E.***PhD**Petrovsky Bryansk state university**Bryansk, Russia, VEImorozova@gmail.com*

Аннотация. В статье отмечается, что инновационное развитие отрасли ИКТ обусловлено эффективностью функционирования хозяйствующих субъектов, для которых характерна асимметрия информационных потоков. В работе рассмотрены виды информационного бизнеса, его функции, виды инноваций в сфере ИКТ. Авторы подчеркивают, что совершенствование устойчивого развития компаний в условиях расширенного воспроизводства их жизнедеятельности обусловлено использованием когнитивных технологий в разработке и реализации инновационных решений.

Статья адресована широкому кругу исследователей и специалистов в области экономики, в том числе в сфере управления инновационными процессами.

Abstract. In this article it is noted that innovative development of branch of ICT is caused by efficiency of functioning of economic entities of which asymmetry of information streams is characteristic. In work types of information business, his function, types of innovations in the sphere of ICT are considered. Authors emphasize that improvement of a sustainable development of the companies in the conditions of expanded reproduction of their activity is caused by use of cognitive technologies in development and realization of innovative solutions.

Article is addressed to a wide range of researchers and experts in the field of economy, including in the sphere of management of innovative processes.

Ключевые слова: инновации, информационно–коммуникационные технологии, информационный бизнес, когнитивная экономика, системы поддержки принятия решений.

Keywords: innovations, information and communication technologies, information business, cognitive economy, systems of support of decision–making.

В условиях информатизации жизнедеятельности общества бизнес–информация является стратегическим ресурсом. Отсутствие полноценной рыночной инфраструктуры, в том числе информационной, в значительной степени ухудшает инновационный потенциал экономики. Помимо этого, в информационном секторе малоэффективна система сбора и обработки бизнес–информации. Также следует отметить, что информационные потребности субъектов информационного взаимодействия достаточно динамичны, обусловлены объективными и субъективными факторами.

Важнейшим видом бизнеса в настоящее время выступает информационный бизнес, в основе которого находится продажа информации. Под информационной услугой мы понимаем предоставление пользователю информационного продукта. Информационный продукт служит специфической услугой, когда ее определенное содержание поступает бизнес–потребителю как товар. Отрасль информационных услуг (информационный бизнес) занимает ведущее место в структуре экономики развитых стран [1].

Рынок ИТ–услуг включает несколько секторов, связанных с предоставлением хозяйствующим субъектам различного рода бизнес–информации. Биржевую и финансовую информацию создают биржи, банки, брокерские фирмы. Экономические базы данных, подготовленные государственными организациями, также используются в рамках проведения анализа и исследований. Информация коммерческих предложений широко востребована агентами рынка для повышения конкурентоспособности. Для бизнес–сообщества важна актуальная юридическая информация. Информация для специалистов представлена научно–технической информацией, профессиональной информацией и др. Массовая потребительская информация включает информацию служб новостей, потребительскую информацию. Также выделяют информационно–аналитические услуги, системную интеграцию, консалтинг, аутсорсинг. Широко представлен спектр информационных продуктов и услуг в Интернете: каталоги, справочники, поисковые системы, справочно–правовая информация госучреждений, программное обеспечение, бизнес–информация, электронная коммерция, электронный маркетинг, Интернет–банкинг, Интернет–трейдинг, Интернет–страхование и др. [2].

Рынок информационных продуктов и услуг выступает условием, результатом и важнейшей сферой экономики, потому как здесь распределяется интеллектуальное богатство, используются когнитивные технологии. В противоположность большинству физических товаров и традиционных услуг спрос на информационные продукты и услуги обусловлен главным образом такими неценовыми факторами, как риск потери потребителем бизнес–информации, обеспечивающей конкурентные преимущества [3].

К ключевым функциям информационного бизнеса относят управление финансами и ведение учета, управление персоналом, управление поставками материальных ресурсов, организацию производства, маркетинговые исследования, лизинговые сделки, консалтинг, страхование имущества и бизнес–информации, организацию системы защиты информации, сервисное обслуживание и др.

Инновационный потенциал организаций в сфере ИКТ включает производственный, интеллектуально–кадровый, финансово–инвестиционный, научно–технический, маркетинговый, информационный потенциал. Важнейшими инновациями в отрасли ИКТ выступают процессные и продуктовые инновации. Конкурентные преимущества в информационном бизнесе имеет организация, которая уделяет большое внимание

производственным, коммерческим и финансовым составляющим, эффективно решает задачи сбора и обработки бизнес-данных. Эффективным инструментом поддержки инноваций в бизнесе выступают информационные технологии (ИТ).

На рынке ИКТ традиционно существует высокий уровень конкуренции, приводящий к диверсификации функционирования компаний и проникновению в смежные сферы бизнеса. Например, информационные агентства ряда стран принимают активное участие в деятельности финансового сектора.

В организациях информационного бизнеса решаются задачи по управлению инновациями с учетом степени информированности (полная определенность, вероятностная определенность, неопределенность, риск). Инновационные проекты могут быть одно- и многокритериальными по достижению цели. Различают инновационные решения структурированные, слабоструктурированные и неструктурированные и др. [4].

Для сохранения конкурентоспособности руководству организаций в сфере ИКТ необходимо развивать новые технологии, совершенствовать маркетинг, рекламу, продвижение услуг, повышать качество сервиса и др. [5]. Эффективное управление бизнес-процессами актуализирует интеллектуальный анализ разнородной информации, совместное принятие сотрудниками решений, оценку формируемых характеристик и их объяснение. Для достижения этих целей целесообразно использовать системы поддержки принятия решений (СППР). С помощью СППР можно проследить за формированием доступных информационных активов, получить сравнительные значения объемов продаж, спрогнозировать доход организации при внедрении инновационных продуктов и услуг, рассмотреть всевозможные альтернативные решения. На основе СППР пользователь успешно решает две основные задачи: упорядочение возможных решений по предпочтительности (ранжирование) и выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация).

Для анализа и подготовки инновационных решений с помощью СППР используются такие методы исследования, как информационный поиск, поиск знаний в базах данных, интеллектуальный анализ данных, имитационное моделирование, эволюционные вычисления, генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное моделирование и др. Отдельные методы опираются на методологию искусственного интеллекта.

Использование СППР в условиях когнитивной экономики в деятельности рыночных агентов позволит им успешно достигать стратегические цели, планировать ресурсы, выполнять поиск источников финансирования, выбор деловых партнеров, обосновывать оптимальный портфель заказов. Считаем, что эффективное управление инновациями в секторе ИКТ целесообразно осуществлять на основе применения системного и синергетического подходов, использования СППР. Реализация данных методов обеспечит хозяйствующим субъектам оптимальный финансовый результат, высокие конкурентные преимущества.

Список литературы:

1. Инновационная Россия 2020. М.: Минэкономразвития России, 2010.
2. Коновалов В. В. Инновационное развитие региона // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. №1 (111).
3. Мельников О. Н. Логистика интеллектуально-креативной деятельности при организации выполнения бизнес-проектов // Российское предпринимательство. 2013. №24 (246).
4. Погоньшев В. А., Погоньшева Д. А., Морозова Е. И. Совершенствование инновационного развития региона на основе использования когнитивных технологий // Креативная экономика. 2016. Т. 10. №2.

5. Погоньшева Д. А. Инновационные процессы в бизнесе и образовании. Брянск: Ладомир, 2012.

References:

1. Innovative Russia 2020. Moscow, Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 2010.

2. Konovalov V. V. Innovative development of the region. Bulletin of the Altai state agricultural university, 2014, no. 1 (111).

3. Melnikov O. N. Logistik's millers of intellectual and creative activity at the organization of implementation of business projects. The Russian business, 2013, no. 24 (246).

4. Pogonyshv V. A., Pogonysheva D. A., Morozova E. I. Improvement of innovative development of the region on the basis of use of cognitive technologies. Creative economy, 2016, v. 10. No. 2.

5. Pogonysheva D. A. Innovative processes in business and education. Bryansk, Ladomir, 2012.

*Работа поступила в редакцию
20.04.2016 г.*

*Принята к публикации
22.04.2016 г.*